

СИМВОЛЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ В РОМАНЕ М. СТЕПНОВОЙ «ЖЕНЩИНЫ ЛАЗАРЯ»

Курчастова А. Ш.

Узбекистан, г. Ташкент, НУУз имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19021822>

Ключевые слова: преемственность поколений, Лазарь, книга, Лидочка, семья, трансформация.

Аннотация. Статья призвана выявить специфику раскрытия семейной темы и преемственности поколений в романе Марины Степновой «Женщины Лазаря». Проанализирован текст произведения, рассмотрены результаты исследований современных отечественных литературоведов. Проблема взаимоотношений различных поколений в семье решается М. Степновой на материале истории трёх женщин, представляющих две фамилии – Чалдоновы и Линдт, которых объединяет личность Лазаря Иосифовича Линдта. Автор статьи заключает, что преемственность поколений, чувство семьи не зависят от кровного родства.

Семейная сага – жанр молодой, но активно развивающийся. Произведения, написанные в этом жанре, всегда интересны, особенно для проведения литературоведческого анализа. Несмотря на наличие устойчивых жанровых признаков, каждое из произведений данного ряда демонстрирует отличительные особенности, указывающие на трансформацию жанра. Следует отметить, что в последнее время его актуальность возрастает ввиду социального запроса. Исследователи О. М. Мякина и И.А. Шитуева отмечают: «Сложные, неоднозначные события рубежа XX – XXI вв. усилили ощущение трагизма, иллюзорности семейных ценностей...» [1, с. 40]. Ввиду этого, ряд авторов предлагают свой взгляд на роль семьи в обществе, поднимая тему общечеловеческих ценностей, связанных с семьёй и её значимостью и преемственностью поколений.

Так, в семейной саге М. Степновой «Женщины Лазаря» наблюдается тенденция преемственности поколений, не связанных кровным родством. Три поколения женщин объединены главным героем – Лазарем Иосифовичем Линдтом: Маруся – его большая и единственная любовь, старше на 18 лет, годится ему в матери и питает к нему исключительно материнские чувства; Галина Петровна – последняя страсть его жизни, которой он отдал всё, но так и не испытал взаимности; Лидочка – внучка Лазаря, с которой они не успели познакомиться и обрести чувствами, их разлучила смерть деда.

Линдт никогда не рассказывал Галине Петровне о Марусе и эти две женщины никогда не пересекались между собой при жизни Лазаря, так как на момент встречи Лазаря и Галины Маруся уже умерла. Однако фотография Маруси Чалдоновой бережно хранилась на столике в кабинете Линдта даже после его ухода: *«Галина Петровна подошла к столу, провела пальцем по собственному лицу в деревянной рамке, на снимке ей было лет шестнадцать, хорошенькая бестолковая хохотушка, самая любимая фотография Линдта, может, потому, что с ним она никогда так не смеялась, рядом, в такой же рамке, – какая-то седая старушенция, не то родня, не то знакомая, за двадцать три года семейной жизни Галина Петровна так и не удосужилась расспросить, кто именно. Теперь уже поздно. И слава богу»* [3, с. 313].

Тем не менее Галина Петровна не занималась уничтожением чужой памяти. Связи с Марусей фактически нет; через фото и через самого Лазаря Линдта она опосредованная. Преемственности поколений в данном случае нет. Чего не сказать о Марусе и Лидочке. Несмотря на то, что Лидочка родилась через двадцать с лишним лет после смерти Маруси, их связь сильнее. Именно в доме Маруси Лидочка Линдт будет строить личное счастье. Будущий муж Лидочки – Иван Лужбин купит этот дом. Однако, изучая просторы Энска, Лидочка попадёт в дом раньше. Именно тогда у неё укрепится мечта о собственном доме и большой семье с детьми, внуками, собакой: *«В доме непременно должны жить мыши, без их тихого сухарного хруста будут плохо спать и дети, и кошки – целая стая пестрых кошек, независимых, бесшумных, давно перепутавших в один беспородный клубок все нити*

позабытого кровного родства. И еще обязательно будет собака – большущая, дворовая... <...>, Лидочка поставит в буфет последнюю, до скрипа вытертую тарелку <...> улыбнется, услышав в потемках смущенный и радостный стук хвоста, — кто-то уже побеспокоился раньше нее, когда в доме много зверей, сердце у детей растет быстрее, чем они сами, но, ах, дети, дети, куда же вы торопитесь! <...> но лица детей туманились, расплывались, дети были — сплошные птичьи голоса, близкий ласковый клеток, а муж и вовсе оставался невидимым» [3, с. 372].

Не только дом связывает Марусю и Лидочку. Ещё один предмет, доставшийся по наследству без завещания – книга: *«Лидочка кивнула еще раз и безошибочно вытянула из тесного, чуточку вздохмаченного книжного строя самый потрепанный и даже как будто немного теплый том. Это был «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» Елены Молоховец»* [3, с. 302]. Некогда эта книга принадлежала Марусе Чалдоновой, а после смерти оказалась у Лазаря. С учётом целого штата прислуги для Галины Петровны эта книга не представляла никакого интереса, лишь была частью антикварной обстановки. Поэтому она без малейшего колебания отдала шестилетней Лидочке по её просьбе эту книгу. Несмотря на детский возраст девочка отнеслась к подарку бабушки со всей серьёзностью. Эта книга стала для Лидочки не просто подарком, а другом и проводником к мечте.

С помощью магического реализма, автор показывает, как осуществляется преемственность поколений. Дух Маруси Чалдоновой принимает Лидочку в доме, помогает освоиться, а книга укрепляет эту связь, так как для Лидочки ближе плита и прочая кухонная утварь, чем возвышенный мир балета.

Как отмечает О. В. Резник, «тема семейных ценностей и взаимоотношений является ключевой для «Женщин Лазаря» Степновой» [2, с. 80]. Но мы обращаем внимание на то, что М. Степнова реализует данную тему весьма нестандартно. Лидочку Линдт и Марусю Чалдонову не связывают кровные узы. Они родственницы не генетические, но духовные. Фактически, Лидочка является продолжением Маруси с завершённой трансформацией. При жизни Марусина мечта о потомстве не сбылась, хотя она сама была из многодетной семьи. Тем не менее, как мать она реализовалась, приняв в дом «вшивого, грязного и оборванного» Лазаря Линдта, окружив его заботой, нежностью и по истине материнским теплом; затем, организовав своеобразный детский сад в период эвакуации в Энск. Лидочка счастливо устраивает свою жизнь, рождает детей, у детей появляются свои дети. Книга «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» Елены Молоховец получила своё практическое воплощение благодаря тяге Лидочки к кулинарии и ведению домашнего хозяйства. Дом, некогда принадлежавший Чалдоновым, становится родовым гнездом Линдт-Лужбиных. Он современный, тёплый и живой с доминирующим женским началом.

Таким образом, мы приходим к выводу, что понятия дом и семья тесно связаны между собой. Чувство семьи может передаваться не только благодаря кровному родству, а через предметы находить ментально родственную душу, с такими же устремлениями и установками, являющие собой символы преемственности поколений. Лидочка Линдт в семейной саге «Женщины Лазаря» является идеальным завершением образа Маруси Чалдоновой, чьи мечты об абсолютном счастье сбылись.

References:

1. Мякинина О. М., Шитуева И. А. Тема семьи и детства в современной русской литературе (по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом») // Культура. Духовность. Общество. Новосибирск. 2015. № 18. С. 36 – 41.

2. Резник О. В. «Мысль семейная» как жанрообразующая категория в эпическом наследии Марины Степновой (на примере романа «Сад») // Антропология культуры. Наследие веков. – 2021. – № 4. – С. 79 – 84.
3. Степнова М. Л. Женщины Лазаря. М.: АСТ.2024.